

ТИББИЙ СУҒУРТА ТИЗИМИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ

Умурзакова Мўътабархон Нодир қизи

Тошкент давлат иқтисодиёт университети мустақил изланувчиси,

Ўзбекистон Миллий университети

“Макроиқтисодиёт” кафедраси доценти, PhD.

Тел.: 901750144

E-mail: motabar.umurzaqova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11103246>

Аннотация: Мақолада соғлиқни сақлаш соҳасини молиялаштиришда тиббий суғурта тизими ва тиббий суғурта ривожланишининг қиёсий таҳлил этилган.

Калит сўзлар: аҳоли саломатлиги, тиббий суғурта, соғлиқни сақлаш, соғлиқни сақлаш соҳасини молиялаштириш, тиббий ёрдам, пуллик тиббий хизмат.

Аннотация: В статье проводится сравнительный анализ развития системы медицинского страхования и медицинского страхования в финансировании сферы здравоохранения.

Ключевые слова: здравоохранение, медицинское страхование, здравоохранение, финансирование здравоохранения, медицинская помощь, платная медицинская услуга.

Abstract: The article provides a comparative analysis of the development of the health insurance system and health insurance in financing the healthcare sector.

Key words: healthcare, medical insurance, healthcare, healthcare financing, medical care, paid medical service.

Давлат тиббий суғурта тизими илк бор Германияда канцлер О.Бисмарк томонидан жорий этилган. Ушбу тизим ишчиларни касалланиш, бахтсиз ҳодисалар, ногиронликдан суғурта қилишни назарда тутган. Давлат тиббий суғуртасига доир қонунларнинг асосини “Саломатлик - ижтимоий меҳнат самарадорлигини оширувчи капитал” тамойили ташкил этган. Хусусан, Германияда ижтимоий суғуртага даромадларни тақсимлашнинг муҳим механизми сифатида ёндашилади. Давлат тиббий ёрдамни молиялаштирилиш бўйича мажбуриятини ижтимоий суғурталаш тизимини ташкил этиш ўз зиммасига олган бўлиб, тиббий суғурта мамлакатдаги мавжуд ижтимоий, иқтисодий ва сиёсий вазиятга мослашган бўлади.

Мажбурий суғуртанинг ривожланиш суръатлари юқори бўлмасин, ихтиёрий тиббий суғуртанинг шаклланишига тўсқинлик қила олмади. Аксинча, ихтиёрий тиббий суғурта сўнги 20-30 йил ичида аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизимида мустақам ўрин олди. Ихтиёрий тиббий суғурта асосида соғлиқни сақлаш тизимида суғурта тамойилларини қўллаш имконияти туғилди. Барча мамлакатларда жамланган хорижий тажрибанинг муҳим хусусияти тиббий суғуртанинг – мажбурий ва ихтиёрий тизимларини бир-бирини тўлдириб турадиган модели ташкил этади ва бу барча касалликлар ва унинг оқибатларини қоплаш имкониятини беради.

Тиббий суғурта тизимини ташкил этишнинг жаҳон тажрибаси кўрсатишича соғлиқни сақлаш тизимини молиялаштиришнинг етакчи манбасини давлат ва суғурта компанияларининг тиббий суғурта маблағлари ташкил этади. (1 -жадвалга қаранг).

1 -жадвал

Тиббий суғурта тизимини ташкил этишнинг жаҳон тажрибаси¹

Модел тури	Ижтимоий суғурта	Давлат	Бозор
Мамлакат	Германия	Франция	АҚШ
Моделнинг тамойили	Соғлиқни сақлаш – «инсон капитали» сифатини аниқлашнинг муҳим омили. Тиббий хизмат–соғлиқни сақлаш учун зарур бўлган харажатлар	Тиббий хизмат– ижтимоий-маиший фаровонлик. МТС дастурлари тиббий харажатларнинг бир қисмини қоплаши зарур	Тиббий хизмат–шахсий фаровонлик, яъни сотилган ёки сотиб олинган оддий товар
Молиялаштириш манбаси	МТС–60%, итс– 10%, давлат бюджети – 15%, шахсий маблағлар – 15%	МТС – 50%, итс– 20%, Давлат бюджети –10%, Шахсий маблағлар– 20%	Хусусий суғурта – 40%, шахсий маблағлар – 20%, кексалар ва кам таъминланганларга мўлжалланган дастурлар – 40%
Харажатларнинг самарадорлиги ва назорати	Назорат хусусий ва давлат суғуртачилари томонидан амалга оширилади	Назоратни суғурталовчилар амалга оширади: хусусий суғурта компаниялари ва давлат ижтимоий суғурта ташкилотлари	Назорат суғурта компаниялари–хусусий суғуртачилар томонидан амалга оширилади.
Тиббий хизматлар олиш имкониятлари	Аҳолининг 90 % МТС дастурлари билан, 10% ИТС дастурлари билан қамраб олинган. Бунда МТС қилинганларнинг 3 фоизи ИТСга эга	Аҳолининг 80 % МТС дастурлари билан қамраб олинган	Беморларнинг тўлов қобилияти чекланган, кексалар ва кам таъминланганларга мўлжалланган дастурлар барча муҳтожлар учун амал қилмайди
Кўрсатилган тиббий хизмат турлари	МТС ва итс дастурларининг уйғунлашганлиги учун хизматлар кўламининг кенглиги	МТС ва ИТС дастурларининг уйғунлашуви ҳисобига хизматлар кўламининг кенглиги	Турли-туман даволаш ва профилактик тиббий хизматлар
Янги технологиялардан фойдаланиш	Турли тиббий хизматларга бўлган талаб янги технологияларни жорий этишни рағбатлантиради	Турли тиббий хизматларга бўлган талаб янги технологияларни жорий этишни рағбатлантиради	Илмий-тадқиқот ва тажриба конструкторлик ишларига қилинган инвестицияларнинг аксарият қисми соғлиқни сақлаш соҳасида амалга оширилади
Тиббий хизматлар нархларини тартибга солиш	Иқтисодий вазият ўзгаришига қараб, нархлар қайта кўриб чиқилади	Нархлар ҳукумат томонидан йилига 2 марта қайта кўриб чиқилади ва тартибга солинади	Нархлар бемор, суғурталовчи ва соғлиқни сақлаш муассасалари ўртасида тузилган шартномалар асосида шаклланади

Ўзбекистон Республикасида аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизимида соғлиқни сақлаш соҳасини ривожлантириш жараёнларини давлат томонидан бошқарилиш амалиётини такомиллаштиришга бўлган эҳтиёж мажбурий тиббий суғуртани жорий қилинишига сабаб бўлмоқда.

Ривожланган мамлакатларда мажбурий тиббий суғурта тизими аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизимининг таркибий қисми бўлиб, аҳолини тиббий хизматлар бозоридаги харажатларини қисман ёки тўлиқ қоплаб беради.

Иқтисодий ислоҳатларни чуқурлаштириш шароитида мамлакатда мажбурий тиббий суғуртани жорий этиш имкониятлари ва шартлари муҳокама қилинмоқда. Мажбурий тиббий суғуртанинг жорий этилиши аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизими, соғлиқни сақлаш соҳасида ва суғурта бозорини ислоҳ қилишга бағишланган ҳукумат дастурлари кўзда тутилмоқда. Тиббий суғурта ижтимоий ҳимоянинг аҳоли соғлиғини сақлашга қаратилган шакли бўлиб, фуқароларга суғурта ҳодисаси рўй берганда жамғарилган маблағлар ҳисобидан тиббий ёрдам кўрсатиш ва профилактика тадбирларини молиялаштиришни кафолатлайди.

Пуллиқ тиббий хизматда ушбу суғурта тури тиббий харажатларини қоплаш учун восита, бепул хизматда эса тиббий харажатларни молиялаштирувчи қўшимча манба бўлиб хизмат қилади.

Мажбурий тиббий суғуртанинг оммобоплиги аҳолининг барча қатламларига тенг имкониятлар яратилган шароитда давлат суғурта дастурларида белгиланган миқдорда тиббий, дори ва профилактика ёрдамларини олишни таъминлашда намоён бўлади. Мажбурий тиббий суғуртанинг мақсади суғурта бадалларини йиғиш ва жамғарилган маблағлар ҳисобидан аҳолини барча қатламларига қонунчиликда белгиланган шартларда ва кафолатланган миқдорларда тиббий ёрдам кўрсатишдан иборат.

Мажбурий тиббий суғуртани молиялаштириш давлат бюджети маблағлари ва суғурталанувчиларнинг мажбурий мақсадли тўловлари ҳисобидан амалга ошириш кўзда тутилмоқда. Жамланган маблағлар шу мақсадда тузилган бюджетдан ташқари махсус мақсадли жамғарма томонидан бошқарилади. Мажбурий тиббий суғурта доирасида бевосита суғурта хизматларини кўрсатиш билан суғурталаш бўйича лицензияга эга ҳамда мажбурий тиббий суғуртанинг ҳудудий фондлари билан шартнома имзолаган тиббий суғурта ташкилотлари шуғулланади. Улар фуқароларга ҳудудий фонд маблағлари ҳисобидан тиббий хизматлар кўрсатади ва ушбу ёрдамнинг ҳажми ва мақсадли ишлатилишини назорат қилади.

References:

1. Система здравоохранения Республики Узбекистан: основные тенденции и перспективы развития. Аналитический доклад 2011/11. ПРООН. – Т., 2011. – С. 38 маълумотлари асосида муаллиф томонидан шакллантирилди.,
2. Германиянинг шифохона ғазналари / Ахборот маркази./ URL: <http://www.infozentr.de/ru/articles/content/149..>
3. URL:http://aspe.hhs.gov/health/reports/2017/CPSIssueBrief/ib_cps.cfm)